

ИЗУЧЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК MgO ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ИОНАМИ Ba⁺ и Na⁺

¹М.Б.Юсупжанова, ²Д.А.Ташмухамедова, ³Б.Е.Умирзаков, ⁴С.Т.Гулямова,
⁵С.Т.Абраева, ⁶А.У.Хужаниязова

¹PhD ф.-м.н., доц. ТашГТУ

^{2,3}Д.ф.-м.н., проф. ТашГТУ

⁴Доц. ТашГТУ

⁵PhD ф.-м.н., доц. ТерГУИА

⁶Докторант ТашГТУ

ORCID: [10000-0003-1189-687X](https://orcid.org/10000-0003-1189-687X)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15427513>

Аннотация. Данная научная работа посвящена изучению эмиссионных параметров MgO до и после имплантации ионов Ba⁺ и Na⁺ и механизмов формирования трехкомпонентных нанопленок.

Ключевые слова: Ионная имплантация, тонкий переходный слой, вторичная электронная эмиссия, ион, диэлектрическая пленка.

Аннотация. Ushbu ilmiy maqola Ba⁺ va Na⁺ ionlarini implantatsiya qilishdan oldin va keyingi MgO ning emissiya parametrlari hamda uch komponentli nanoplyonkalarning shakllanish mexanizmlarini o'rganishga o'rganishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Ion implantatsiyasi, yupqa o'tish qatlami, ikkilamchi elektron emissiyasi, ion, dielektrik plyonka.

Abstract. This scientific work is devoted to the study of the emission parameters of MgO before and after implantation of Ba⁺ and Na⁺ ions and the mechanisms of formation of three-component nanofilms.

Keywords: Ion implantation, thin transition layer, secondary electron emission, ion, dielectric film.

Введение. В последние годы хорошо изучены вторично-эмиссионные свойства пленок SiO₂ и MgO и изменения этих свойств при бомбардировке ионами активных металлов. Научно-технический прогресс требует расширения использования наноразмерных оксидных пленок, легированных ионами активных металлов, так как значительное изменение их электронных свойств может способствовать созданию новых приборов электронной техники. В частности, гетероструктуры SiO₂/Si с различными нановключениями служат основой при разработке новых видов высокочастотных транзисторов, интегральных схем, оптических преобразователей и солнечных элементов [1–4].

В работе [5], сочетание рентгеноструктурного анализа с послойным плазменным травлением позволило определить пространственное распределение структурных особенностей пленки MgO на сапфире и выявить наличие тонкого переходного слоя с признаками ромбоэдрической деформации.

Нами ранее изучены процессы образования наноразмерных фаз на поверхности Si при имплантации ионов Ba⁺, Na⁺ и O⁺₂ [6, 7]. Изучено также влияние имплантации ионов активных металлов на состав, структуру, эмиссионные и электрофизические свойства диэлектрических пленок [8].

Однако до сих пор не имелись достоверные сведения по получению однородных нанопленок MgO толщиной $\leq 100 - 200 \text{ \AA}$, а также не проводились исследования по получению на их поверхности наноразмерных фаз и пленок с использованием метода ионной имплантации. Практически не были изучены состав, кристаллическая и электронная структура, эмиссионные и оптические свойства тонких пленок оксидов Mg с наноразмерными структурами.

Методика эксперимента. Исследования проводились с использованием методов: измерения энергетических зависимостей коэффициентов ВЭЭ и квантового выхода фотоэлектронов, спектроскопии характеристических потерь энергии электронов (СХПЭЭ), оже-электронной спектроскопии (ОЭС), ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия (УФЭС), спектроскопии упруго-отраженных медленных электронов (СУОМЭ), а также растровая электронная микроскопия (РЭМ), атомно-силовая микроскопия (АСМ) и дифракции быстрых электронов (ДБЭ).

Для получения пленок MgO методом ионной имплантации монокристалл Mg при комнатной температуре бомбардировались ионами O_2^+ при дозе насыщения с энергиями E_0 от 0,5 до 10 кэВ. После прогрева формировались пленка MgO с толщиной от 20-30 \AA до 150 \AA . Эти пленки были поликристаллическим, имели строгий стехиометрический состав поверхности и по глубине.

Экспериментальные результаты и их обсуждение. В таблице 1 приведены эмиссионные параметры пленок MgO с $\theta = 800 \text{ \AA}$, имплантированных ионами Ba^+ и Na^+ с $E_0 = 1 \text{ кэВ}$ при $D = 6 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$. Видно, что после ионной имплантации значения σ_m , η и λ заметно увеличивается.

При имплантации ионов Ba^+ и Na^+ в MgO, как в случае бомбардировки ионами Ar^+ наблюдались следующие общие для всех ионов закономерности: При низких дозах облучения ($D \leq (2 - 4) \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$) появляются отдельные кластерные участки с размерами 5 – 10 нм. При увеличении дозы до $\sim 10^{15} \text{ см}^{-2}$ размеры этих участков увеличиваются до 50 – 60 нм. В этих участках происходит разложение окислов на составляющие, образуются соединения типа Mg – Me – O, разупорядочение ионно - имплантированных слоев, некоторое обогащение поверхности атомами Mg. Дальнейшее увеличение дозы приводило к резкому увеличению размеров кластерных фаз и аморфизации приповерхностного слоя. Уже при $D = (8 - 10) \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$ формируются отдельные островки с размерами 4 – 5 мкм. При $D = (4 - 6) \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$ формируется однородный по поверхности ионно-легированный слой.

Таблица 1.

Эмиссионные параметры MgO до и после имплантации ионов Ba^+ и Na^+ с $E_0=1 \text{ кэВ}$, $D=6 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$

Объект исследования	σ_m	$E_{pm}, \text{ эВ}$	η при ($E_p = 500 \text{ эВ}$)	$\lambda, \text{ \AA}$
MgO	3,9	800	0,22	400
$Ba^+ \rightarrow MgO$	7,2	1000	0,32	600
$Na^+ \rightarrow MgO$	8,1	1000	0,25	—

Нами установлено, что после отжига (прогрев + лазерная обработка) MgO легированного ионами Ba^+ и Na^+ с низкой энергией ($E_0 = 0,5 - 5 \text{ кэВ}$) и высокой дозой ($D \geq 10^{16} \text{ см}^{-2}$) формируются трехкомпонентные нанопленки. В таблице 2 приведены

оптимальные режимы ионной имплантации и отжига необходимые для образования трехкомпонентных диэлектрических нанопленок.

Аналогичные исследования проводились и для трехкомпонентных аморфных пленок $Ba_{0,5}Mg_{0,5}O$.

Таблица 2.

Оптимальные режимы создания трехкомпонентных диэлектрических нанопленок

Ионы	E_0 , кэВ	D , cm^{-2}	Матрица	Оптимальный отжиг		Тип соединения	Толщина пленки, нм
				T, К	$W(Дж \cdot cm^{-2}) + T'(K)$		
Ba^+	1	$6 \cdot 10^{16}$	Mg O	800	1,6; 800	Mg+Ba+O	5 – 6

Показано, что легирование ионами щелочных и щелочноземельных металлов диэлектрических пленок MgO приводит к значительному увеличению КВЭЭ σ этих материалов. Эффект зависит от типа ионов, их энергии, дозы облучения.

REFERENCES

1. Демидов Е.С., Михайлов А.Н., Белов А.И., Карзанова М.В., Демидова Н.Е., Чигиринский Ю.И., Шушунов А.Н., Тетельбаум Д.И., Горшков О.Н., Европейцев Е.А. // ФТТ. 2011. Т. 53. В. 12. С. 2294–2298. <http://journals.ioffe.ru/articles/1645>
2. Громов Д.Г., Пятилова О.В., Булярский С.В., Белов А.Н., Раскин А.А. // ФТТ. 2013. Т. 55. В. 3. С. 562–566. <http://journals.ioffe.ru/articles/973>
3. Hoppe K., Fahrner W.R., Fink D., Dhamodoran S., Petrov A., Chandra A., Saad A., Faupel F., Chakravadhanula V.S.K., Zaporotchenko V. // Nucl. Instrum. Meth. B. 2008. V. 266. N 8. P. 1642–1646. <https://doi.org/10.1016/j.nimb.2007.12.069>
4. Priolo T., Gregorkiewicz T., Galli M., Krauss T.F. // Nature Nanotechnol. 2014. V. 9. N 1. P. 19–32.
5. В. А. Лузанов. Особенности роста тонких эпитаксиальных пленок оксида магния на сапфире. Радиотехника и электроника, 2019, том 64, № 7, с. 728–729.
6. Болтаев Х.Х., Ташмухамедова Д.А., Умирзаков Б.Е. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2014. № 4. С. 24–29.
7. Эргашов Ё.С., Ташмухамедова Д.А., Раббимов Э. // Поверхность. 2015. № 4. С. 38–43.
8. D.A. Tashmukhamedova, M.B. Yusupjanova. Formation of Nanoscale Structures on the Surface of MgO Films Upon Bombardment with Low-Energy Ions. Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2021, Vol. 15, No. 5, pp. 1054–1057.